

**PEDAGOGIK OLIY TA'LIMDA FALSAFA FANINI O'QITISH VA
TUSHUNTIRISHNING EKZISTENSIAL MAZMUNI****Samatov Dilshodbek**

Andijon davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi dotsenti

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Email: dilshodbek.samatov.86@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda falsafa fanini o'qitish va tushuntirishning ekzistensial mazmuni, jamiyat va fan texnika taraqqiyotida falsafa fanining o'рни. Shu bilan bir qatorda mavjud zamonaviy sivilizatsiya turlarini belgilagan o'tgan asrlar, jumladan XX asr paradigmalari kelajagimiz uchun qadriy yo'nalishlar. Bashariyat oldida turgan bugungi masalalar ijtimoiy hayotning barcha tomonlariga va uning mavjudligi asoslarining o'ziga ham daxldorligi. Mazkur yangi paradigmalarning shakllanishida esa falsafaning tutgan o'рни ilmiy taxlil qilingan.

Kalit so'zlar: falsafa, pedagogika, ekzistensializm, o'qitish, tushuntirish, paradigma, ta'lim, fan texnika, jamiyat, ijtimoiy hayot, zamonaviy metodika, germeneytika.

**ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И
ОБЪЯСНЕНИЯ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ**

Аннотация: В этой статье рассматривается экзистенциальное содержание преподавания и объяснения философской науки сегодня, роль философской науки в развитии общества и науки. Существуют альтернативные парадигмы прошлых веков, в том числе XX века, которые определили типы современной цивилизации как ценностные ориентиры для нашего будущего. Сегодняшние

проблемы, стоящие перед человечеством, касаются всех сторон общественной жизни, а также самих основ ее существования. Роль философии в формировании этих новых парадигм была научно проанализирована.

Ключевые слова: философия, педагогика, экзистенциализм, преподавание, объяснение, парадигма, Образование, Наука техника, общество, общественная жизнь, современная методология, герменевтика.

EXISTENTIAL CONTENT OF TEACHING AND EXPLAINING PHILOSOPHY IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION

Abstract: In this article, the existential content of teaching and explaining philosophy today, the role of philosophy in the development of society and science technology. An alternative is the past centuries, which marked the types of modern civilization that exist, including the 20th century paradigms that are valuable directions for our future. Today's issues facing humanity are also inherent in all aspects of social life and the foundations of its existence itself. And the role of philosophy in the formation of these new paradigms has been scientifically substantiated.

Key words: philosophy, pedagogy, existentialism, teaching, explanation, paradigm, Education, Science Technology, Society, social life, modern methodology, hermeneutics.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonida O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish [1] maqsad qilib olingan. Oliy ta’lim tizimida falsafa fanini tegishli o‘quv rejaga muvofiq dars mashg‘ulotlarini olib borish

talabalarda xozirgi kunga munosabat globallashuvning xolatini anglash va global kompetentlikka ega bo'lishida xizmat qiladi.

Tub o'zgarishlarga boy bo'layotgan XXI-asr mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi. O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlab tom ma'noda fuqarolar uchun katta o'zgarishlar davri boshlanganligi bilan ajralib turadi. Har bir ijtimoiy tuzum kelajagi, insoniyat istiqboli, kishilarning hayot va turmush darajasi fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liqdir [4]. Fan va madaniyat rivojlanishi ta'lim-tarbiya ishlarining qay darajada olib borilishidan kelib chiqadi. Bu falsafiy aqida davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ijtimoiy qonuniyat hisoblanadi. Shuning uchun, yurtimizda "Yangi O'zbekiston" tamoyili asosida fan ta'lim amaliyot uyg'unligi ijtimoiy taraqqiyotning poydevori deb e'lon qilindi.

Jamiyatimiz va davlatimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan biri inson to'g'risida g'amxo'rlik qilish, yosh avlodni yetuk shaxs, zamonamiz talablariga javob beradigan, bilimdon, yuksak ma'naviyatli, e'tiqodi mustahkam, irodasi kuchli, xalq, vatan uchun jon kuydiradigan komil inson qilib tarbiyalash va voyaga etkazish hisoblanadi. Zero, davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, endilikda oldimizda turgan eng muhim vazifa: "Xalqimizda ta'lim va tarbiya beshikdan boshlanadi" degan hikmatli bir so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Mana shu sababli, ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim tizimi prinsipiga asoslanishi, ya'ni, ta'lim bog'chadan boshlanishi va butun umr davom etishi lozim.

O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasining muqaddimasida xalqimizning asosiy maqsadlaridan biri insonparvar, demokratik huquqiy davlat barpo qilish deb ko'rsatilgan. Huquqiy davlat qurish uchun esa shu davlat poydevorini yaratuvchilar, ya'ni yosh avlod falsafiy jihatdan bilimli, tarbiyali bo'lishlari kerak. Ijtimoiy hayotni biladigan, ularga roiya etadigan, davlat va jamiyat manfaatlarini o'z manfaatlaridan yuqori qo'yib, ularni bajarishda yuksak saviyaga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash falsafiy ta'lim tarbiya fanining asosiy maqsadini tashkil etadi. Umuman olganda mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida ilm-fan rivojlanishi sezilarli darajada yangi bosqichga ko'tarildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Bugungi kunda insoniyat nafaqat yangi ming yillikka, balki yangi chegara, yangi tarixiy davrga ham qadam qo'yib bo'ldi. Mavjud zamonaviy sivilizatsiya turlarini belgilagan o'tgan asrlar, jumladan XX asr paradigmatlari kelajagimiz uchun qadriy yo'nalish, mo'ljal bo'la olmaydi. Bashariyat oldida turgan bugungi masalalar ijtimoiy hayotning barcha tomonlariga va uning mavjudligi asoslarining o'ziga ham daxldordir. Insoniyat bir butun sifatida o'zining yashab qolishi va keyingi rivoji uchun yangi paradigmatlar: yangi tafakkur, yangi xulq modellari, yangi qadriy yo'nalishlarga ehtiyoj sezadi. Mazkur yangi paradigmatlarning shakllanishida esa falsafaning tutgan o'rni nixoyatda kattadir.

Fan va texnika taraqqiyotining tadrijiy rivojlanishi bu fan bilan texnikaning o'zaro bog'liq, yagona, ilgarilab boruvchi taraqqiyotning ijtimoiy asosi hisoblanadi. Dastlab fan rivoji bilan texnika taraqqiyoti o'rtasidagi yaqinlashuv XVI - XVIII - asrlarda manufaktura ishlab chiqarishi bilan bog'liq holda sodir bo'ldi. Bungacha moddiy ishlab chiqarish empirik tajribalar, hunarmandlik asosida shakllangan. Teologiya va sxolastika ta'siridagi tabiat haqidagi ilmiy nazariy bilimlar ham ishlab chiqarishga hech qanday salbiy ta'sir qilmasdan sekinlik bilan rivojlangan. Ilmiy va texnikaviy taraqqiyot inson faoliyatining ikkita nisbatan mustaqil yo'nalishi sifatida yuksala boshlagan.

XVI-asrda savdo-sotiq va yirik manufakturada tub o'zgarishlar bir qancha aniq vazifalarni nazariy va eksperimental hal qilishni talab qildi. Bu davrda fan uyg'onish davri g'oyalari ta'sirida sxolastika an'analarini parchalab, amaliyotga murojaat qildi. Kompas, porox va kitob nashr qilish ilmiy texnikaviy faoliyatga asos solgan uchta yirik kashfiyot bo'ldi. Suv tegirmonlarining rivojlanayotgan manufaktura ishlab chiqarishida qo'llanilishi ba'zi mexanik jarayonlarni nazariy tadqiq etishni talab qildi. Natijada charxpalak g'ildiragi, charxpalak harakati nazariyasi, qarshilik va ishqalanish ta'limotlari yaratildi.

Fan bilan texnika yaqinlashuvining ikkinchi bosqichi mashina ishlab chiqarishning XVII - asr oxiridan boshlab taraqqiy etishi bilan bog'liq bo'lib, bunda fan bilan texnika bir-birining jadal rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi [5]. Bu davrda ilmiy tadqiqot faoliyatida nazariy masalalarni hayotga tatbiq qilishga da'vat etuvchi fanning maxsus bo'g'inlari

paydo bo'ldi. Bular amaliy tadqiqotlar, ishlab chiqarish tadqiqotlari, amaliy konstruktiv ishlanmalar va boshqalar.

Fan va texnika taraqqiyotining uchinchi bosqichi fan-texnika inqilobi bilan bog'liq bo'lib. Uning ta'sirida texnika taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy sohalar kengaydi. Texnik masalalarni hal qilishda biologlar, fiziologlar, psixologlar, mantiqshunoslar ishtirok etadi. Ma'lumki, har qanday holatda ham ilmiy – texnika taraqqiyotining bosib o'tgan tarixiy asoslari bor. Buning uchun yaqin kelajakni nazariy taxlil qilish lozim. XX asrning o'rtalariga kelib fanning ijtimoiy hayotdagi roli mislsiz darajada oshdi. Fanlar taraqqiyotidagi inqiloblarning xarakteri o'zgardi, ya'ni ilm sohasidagi inqiloblar texnika sohasidagi axborotlar bilan uyg'unlashib ketdi va ilmiy – texnika inqilobi yuzaga keldi [6], shuningdek ijtimoiy fanlar yo'nalishlari, iqtisod va ishlab chiqarishni tashkil qilish, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni ilmiy boshqarish, aniq ijtimoiy tadqiqotlar kabilarga bilvosita ta'sir qildi.

Fanning texnikaga nisbatan yetakchilik mavqeyi yanada yorqin namoyon bo'ldi, fan texnikani uzluksiz inqiloblashtiruvchi kuchiga aylandi. O'z navbatida, texnika ham fan taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, uning oldiga yangi talab va vazifalar qo'ydi. Hozirgi zamon fan-texnika inqilobining xarakterli xususiyati uning sanoat bilan birga ijtimoiy hayotning turli sohalari: qishloq xo'jaligi, transport, aloqa, tibbiyot, ta'lim, maishiy xizmat kabi turlarilarni qamrab olganligidadir.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Biz tanishgan manbaalarning asosiylarida, ilm-fanning rivojlanishi qadimgi yunonlar bilan boshlanganligini ko'rsatadi. Qadimgi yunonlardan to hozirgi kunga qadar bo'lgan fanlarning tarixi falsafaning bir bo'linmasi sifatida falsafadan ajralib, alohida fan sifatida shakllanganligini bildiradi. Bu jarayonlarni miloddan avvalgi III asrdagi Evklidning ishi “Geometriya” ni, Aflotun akademiyasidagi faylasuflar fazo haqidagi fan “Astronomiya” ni, Galiley, Kepler va Nyutonning XVII asrdagi inqilobi fizikani metafizikadan ajratib falsafadan alohida mavzuga aylantirdi. Bugungi kunga qadar G'arbiy Evropa mamlakatlari oliy ta'lim muassasalarida fizika fanida o'rganiladigan ba'zi bo'limlarning nomi “tabiiy falsafa” hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda 1859 yildagi “Turlarning kelib chiqishi” haqidagi asar biologiyani falsafadan

ajratib yubordi [3]. XX - asr oxirlarida esa falsafadan psixologiya alohida fan sifatida ajralib chiqdi. Falsafaning ming yillar mobaynidagi mantiqqa bo'lgan g'amxo'rliги o'tgan ellik yildan ortiq vaqt ichida informatika fanining paydo bo'lishi va rivojlanishiga olib keldi.

Ammo falsafadan kelib chiqqan fanlarning aksariyati falsafaga bir qator o'ziga xos muammolar qoldirdi. Ushbu fanlar hal qila olmaydigan masalalarni buni xali fan isbot qilishga qodir emas deya falsafa hal qilish uchun hech bo'lmaganda vaqtincha tark etishi kerak deb xisoblandi. Misol uchun, matematika fani raqamlar bilan shug'ullanadi, lekin u raqam nima degan savolga javob bera olmaydi. Matematik raqamlar arifmetik amallar orqali o'zgarib boradi. Lekin har biri raqamning o'zgaruvchan hosisasidagi asos nima ekanligiga aniq javob yo'q. Platondan farqli o'laroq, boshqa faylasuflar matematik haqiqatlar mavhum mavjudotlar va ular o'rtasidagi munosabatlar haqida emas, balki koinotdagi aniq narsalar haqidagi faktlar orqali haqiqatga aylanadi va bizga matematik iboralarni qo'llash usullarini aks ettiradi, deb hisoblashgan [8]. Ammo Aflotun yashaganidan 2500 yil o'tgach ham raqamlar nima degan savolga to'g'ri javob bo'yicha umumiy kelishuv hozirgacha mavjud emas.

Yana bir misol keltiradigan bo'lsak Nyutonning ikkinchi qonuni bizga $F = ma$, kuch massa va tezlanish mahsulotiga teng ekanligini aytiladi. Tezlanish o'z navbatida dv/dt bo'lib, tezlikning vaqtga nisbatan birinchi hosilasidir. Ammo vaqt nima? Bu erda biz hammamiz tushunamiz deb o'ylaydigan va fizika talab qiladigan tushuncha [7]. Shunday bo'lsada, oddiy odamlar ham, fiziklar ham, bu tushuncha ajralmas bo'lib, bizga aniq vaqt nima ekanligini aytish yoki unga ta'rif berish qiyin bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, vaqtni soatlar, daqiqalar va soniyalar bilan belgilash vaqt birliklarini ular o'lchagan narsa bilan xato qilishdir. Bu bo'shliqni metr yoki yard bo'yicha belgilashga o'xshaydi. Fazo metr yoki yardda bir xil aniqlik bilan o'lchanadi. Aytaylik, biz bo'shliqni o'lchashning qaysi usuli to'g'ri ekanligini so'raymiz? Albatta, javob shundaki, bo'shliqni o'lchash uchun yagona to'g'ri birliklar to'plami yo'q, yardlar va metrlar bir xil darajadagi ishlarni bajaradi. Xuddi shu ma'noda, ikkalasini ham "aniqlash" yoki bo'shliqni tashkil etuvchi

deb aytish mumkin emas. Vaqt bu soniyalar, asrlar, ming yilliklar bir xil voqelikning turli miqdorlari va bu hodisa vaqt ko'rinishidagi har xil miqdorda keladi.

“Vaqt” nimani anglatishini aniq tushuntirish bu falsafaga kamida uch yuz yil davomida qoldirgan muammosidir. Maxsus va umumiy nisbiylik nazariyasi paydo bo'lishi bilan fiziklar bu savolga yana javob berishga harakat qilishdi. Albert Eynshteynning vaqt haqidagi o'z fikrlari, vaqt oralig'i - davomiylik - ular o'lchanadigan nuqtalar - turli xil ma'lumot tizimlarida farqlanadi, degan xulosaga keldi, Nyutonning fazo va vaqt tushunchasini narsalarning mutlaqo joylashishi va sanasi bo'lishi mumkin bo'lgan mustaqil konteynerlar sifatida tanqidiga bog'liq.

Barcha fanlar va ayniqsa miqdoriy fanlar asosan mantiqiy fikrlash va deduktiv asosli dalillarning ishonchliligiga tayanadi. Fanlar ham induktiv dalillarga tayanadi hamda ular cheklangan ma'lumotlardan umumiy nazariyalarga o'tadi. Ammo fanlarning hech biri to'g'ridan-to'g'ri nima uchun birinchi turdagi dalillar har doim ishonchli bo'ladi va ular har doim ham ishonchli emasligiga qaramay, nima uchun biz ikkinchi turdagi dalillardan foydalanishimiz kerak degan savolga bevosita murojaat qilmaydi. Bular falsafaning mantiq deb ataladigan kichik fanining o'ziga hos tegishli bo'lgan masalalardir.

Fanlar tarixi va unlarning falsafaga qoldirgan muammoli merosi shuni ko'rsatadiki, bu ikki aqliy izlanish doimo bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan va ana shu meros bo'lib qolgan muammolar falsafani qayta aniqlashga yordam berishi mumkin. Falsafaning g'alati jihatlaridan biri shundaki, u, aytaylik, iqtisod yoki kimyoni tavsiflovchi birliksiz “heterogeneous” - kelib chiqishi jihatidan har xil mavzu bo'lib tuyuladi. Mana, falsafaning amaliy ta'rifi, bu kichik fanlar umumiy bo'lgan narsani aniqlaydi:

Falsafa ikkita savolga javob beradi:

Birinchidan, fan - jismoniy, biologik, ijtimoiy, xulq-atvorga oid savollarga hozir javob bera olmaydi va ehtimol hech qachon javob bera olmasligi mumkin. Mana shu savollarga falsafa javob beradi.

Ikkinchidan, fanlar nima uchun birinchi savollarga javob bera olmasligi haqidagi savollar. Bu savollarga ham falsafa javob beradi.

Har bir fan falsafaga intellektual meros sifatida qoldirgan an'anaviy savollardan tashqari, fanlarning ikki ming va undan ortiq yillar davomida rivojlanishi faylasuflar uchun muttasil kurash olib borgan yangi savollarni ham tug'dirdi. Bundan tashqari, ushbu ikki ming yillik ilmiy taraqqiyot falsafiy tadqiqot kun tartibini ham shakllantirdi va o'zgartirdi. Fan, shubhasiz, XVII asrdagi inqilobiy muvaffaqiyatlaridan beri falsafiy ilhomning eng kuchli manbai bo'lib kelmoqda.

Ammo, aslida, fan falsafani olib borayotgan yo'nalish hech qanday holatda fizika, determinizm, ateizm va nigilizm faqat bir tomonlama emas. O'n oltinchi asrdan beri ko'plab faylasuflar va olimlar matematik, fizik va faylasuf Rene Dekartning ong tanadan yoki tananing biron bir qismidan, xususan, miyadan ajralib turishi haqidagi dalillarini ma'qullashdi. Dekartning izdoshlari hech qachon ong miyasiz mavjud bo'lishi mumkinligi haqida bahslashmagan, chunki inson hayoti kislorodsiz mavjud bo'lishi mumkin. Ammo ular hayot shunchaki kislorod mavjudligidan iborat bo'lmagani kabi ong ham miyaga o'xshamaydi, deb hisoblashgan. Aql alohida va aniq substansiya, jismoniy bo'lmagan va shuning uchun fizika fani ochib bera oladigan qonunlarga bo'ysunmaydi. Agar ong haqiqatan ham jismoniy narsa bo'lmasa, bu odamlar va inson harakatlarini fan tomonidan ochilgan tabiiy qonunlarga bo'ysunishdan yoki hatto ilmiy tadqiqotning o'zidan ozod qilishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, odamlar va inson xatti-harakatlari tabiatshunoslikka xos bo'lgan usullardan butunlay boshqacha usullar bilan tushunilishi kerak. Yoki insoniy ishlarni umuman tushunib bo'lmaydi.

Aqlning jismoniy emasligi va tabiiy fanlar uchun imkoni yo'qligi haqidagi bu qarashni qo'rquv bilan kutib olish va qorong'ulik sifatida qoralash va intellektual taraqqiyotga to'sqinlik qilish mumkin. Ammo uni nomlash Dekart va boshqalarning uning nomidan ilgari surgan dalillarni inkor eta olmaydi. Tabiat fanlari metodlari va nazariyalaridan ilhomlangan ijtimoiy fanlarning umumiy zaifligi Dekartning dalillarini rad etuvchilarga biroz to'xtab qolishi kerak. Ijtimoiy fanda tabiatshunoslikda bizda mavjud bo'lgan bashoratli aniqlik va tushuntirish kuchiga yagona to'siq inson xatti-harakati va uning sabablarining yanada murakkabligi bo'lishi mumkinmi? Bu savolga ijobiy javob beradiganlar orasida psixologlar va boshqalar aqlni kompyuterning liniyalari

bo'ylab jismoniy qurilma sifatida tushunishga intilganlar. Axir, miyaning neyron arxitekturasi kompyuterga o'xshash muhim jihatlarga ega. U tarmoq tugunlarini "yoqilgan" yoki "o'chirilgan" holatga o'tkazadigan elektr signallari orqali ishlaydi. Inson idrokini tushunishga qiziqqan psixologlar uni har xil turdagi kompyuterlarda modellashtirishga intilishdi, chunki inson miyasi eng kuchli superkompyuterga qaraganda ancha kuchliroq ekanligini va biz hozirgi kompyuterlarni dasturlashtirgandan mutlaqo farq qiladigan hisoblash dasturlarini ishlatishini tan olishdi. Ammo, agar miya kuchli kompyuter bo'lsa va ong miya bo'lsa, hech bo'lmaganda miyadan kamroq kuchli kompyuterlarda uning tomonlarini taqlid qiluvchi oddiy dasturlarni ishlab chiqish orqali bilishni modellashtirish, ma'lum bir kirish uchun kompyuterning chiqishini kuzatish orqali bizga aql haqida ilmiy hulosalarni beradi.

XULOSA. Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumot va dalillar falsafani qisman olimlar tomonidan ilgari surilgan, qabul qilingan, tanqid qilingan, takomillashtiradigan va rad etiladigan qarashlarini tushuntirishga harakat qiladi. Zero, falsafaga e'tibor susaygani bilan u o'z o'rnini hech qachon yo'qotmaydi.

Falsafa o'z funksiyalari (dunyoqarash, tanqidiy, metodologik, aksiologik, bashoratlash, sintetik) ni amalga oshirishda jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Falsafa jamlama umumlashgan shaklda bilish jarayoni va ijtimoiy amaliyot rivoji yo'nalishiga ta'sir etadigan paradigmalarni shakllantiradi. Yaqin va O'rta Sharqda falsafaning rivojlanishi ilk o'rta asr musulmon sivilizatsiyasining taraqqiyotiga rag'batlantiruvchi omil bo'ldi. Uyg'onish va Yangi davrlar falsafasidagi insonparvarlik va ma'rifat g'oyalari cherkov hukmronligi va mutlaqlashtirishni cheklashga, tabaqalarning maqomini o'zgarishiga, fuqarolik jamiyatining shakllanishiga imkon yaratdi, nemis klassik falsafasining g'oyalari esa qator fanlar: geologiya, biologiya, jamiyatshunoslikdagi tasavvurlarning tubdan o'zgarishiga olib keldi [10]. "Amaliy fanlar" falsafasining g'oyalari Uzoq Sharq mamlakatlarida jamiyat siyosiy va ijtimoiy tizimi, iqtisodiyot, ta'lim sohasida muhim islohotlarga sabab bo'ldi. Shu bilan bir qatorda falsafa totalitar jamiyatlarda mafkura, apologetika va senzuraning quroliga aylanib, taraqqiyot

rivojini to'xtatib qo'yishi mumkinligini isbotladi. Ushbu masalada Stalinizm falsafasining genetika va kibernetikani burjuaziyaning soxta fanlari deb e'lon qilganligini misol keltirishning o'zi yetarlidir.

Har bir fan o'z bahs mavzusi, muammolari, usullari va uslubiyati, qonun va tamoyillari, vazifalariga ko'ra ilmning boshqa sohalaridan farq qiladi. Har qanday fan singari falsafaning ham o'z bahs mavzulari va muammolari, vazifalari bor. Aytib o'tganimizday, falsafa olamni va unda insonning o'rnini umumiy, nazariy "olam -odam" tizimini o'rganadi. Boshqa fanlarda olamdagi narsa va jarayonlar alohida olingan buyum yoki hodisa sifatida o'rganiladi. Masalan, fizika tabiatdagi kuch va harakatning qonuniyatlarini, ximiya buyumlarning atom va molekulyar tuzilishini, undagi o'zgarish, qonuniyatlarni, biologiya hayotning tabiiy qonunlarini, astronomiya koinotdagi jismlarning harakat qonunlarini ilmiy taxlil qiladi. Falsafa esa shularning hammasini yaxlit olamning hodisalari sifatida asoslab beradi.

Falsafa bizning madaniyatimizga, dunyoqarashimizga va o'zimizni anglashimizga ta'sir qilishda davom etadigan fikrlashning eng qadimgi va eng chuqur va eng zamonaviy shakllaridan biridir. U bizga mulohaza yuritish, haqiqat, ma'no va axloqni izlash uchun andoza taklif qiladi va inson sifatida potentsialimizdan ko'proq xabardor bo'lish va amalga oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. Achinstein, Peter (1967) *Concepts of Science*, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press. P.12
3. Balashov, Y. and Rosenberg, A. (2004) *Philosophy of Science: Contemporary Readings*, London, Routledge. P.46.
4. Q.Nazarov [va boshq.]. *Falsafa asoslari. o'quv qollanma /— Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 380 b.*

5. Шермухамедов С. Фалсафа фанининг вазифалари. / Гулистон. 1996, №1. – Б 46-47.
6. Витгенштейн Л. Философские исследования. – Москва: АСТ, 2019. – С. 352.
7. Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. – Москва, 1994. – С. 197.
8. Деборин А.М. Людвиг Фейербах: Личность и мировоззрение № 102. – Москва: Изд.стереотип. Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2020. – С. 368.
9. Спиноза Бенедикт. Этика. – Москва: АСТ, 2001. – С. 299.
10. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. – Москва: Попурри, 2019. – С. 178–179.